

УДК 625.71.8

ЖОЛ ЖАМЫЛҒЫСЫ РЕТІНДЕ АСФАЛЬТБЕТОН ЖАБЫНДАРЫН ТӨСЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

ЖАРЫЛҒАПОВ САБИТ МУРАТОВИЧ

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Индустриалды технологиялық институтының
доцент м.а., PhD докторы, Орал қ., Қазақстан

ЗӘКӘРИЯ АСЫЛЖАН НҰРБЕКҰЛЫ

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Индустриалды технологиялық институтының
Магистранты

БАЙЫМБЕТОВ АЙБЕК

«Стройконсалтинг» ЖСШ инженері, Орал қ., Қазақстан

Аңдатпа: Асфальтбетон құрылыс саласында кеңінен қолданылатын материал болып табылады. Әсіресе оның жол жамылғысы ретінде қолданылуын ерекше атап өткен жөн, себебі бұл материал кең таралған әрі жоғары сұранысқа ие. Асфальтбетонды жол катоктарымен тығыздау үдерісі – өзіне тән ерекшеліктері мен кемшіліктері бар күрделі технологиялық процесс. Осы зерттеудің мақсаты – жол катогы арқылы асфальтбетон жамылғысын тоқтаусыз (үздіксіз) тығыздау технологияларының бар екенін негіздеу.

Түйін сөздер: Автомобиль, жол, көлік, көлік құралы, сапа, фактор, үнемділік, құн, жөндеу, қауіпсіздік, жолаушылар, субстрат, технология, қайта қалпына келтіру.

Аннотация: Асфальтбетон нашел широкое применение в строительстве. Особенно стоит выделить его применение в качестве дорожного покрытия как распространенный и востребованный материал. Процесс уплотнения асфальтбетона дорожными катками - сложный процесс, обладающий своей спецификой и недостатками. Целью данного исследования является обоснование наличия технологий безостановочного уплотнения асфальтбетонного покрытия дорожным катком.

Ключевые слова: Автомобиль, дорога, транспорт, транспортное средство, качество, фактор, экономичность, цена, ремонт, сейф, пассажирский, субстрат, технология, реконструкция.

Кіріспе

Автомобиль жолдары желісі жергілікті, өңірлік және мемлекетаралық маңыздағы магистральдарды қамтиды және елдегі жүк және жолаушылар тасымалын қамтамасыз ететін маңызды инфрақұрылымдық жүйе болып табылады. Жалпы пайдаланымдағы жолдарды салуда көбінесе битум мен қиыршық тастан тұратын, беріктігі жоғары композициялық материал ретінде кеңінен танылған асфальтбетон қолданылады.

Қай уақытта болмасын жол құрылыс технологиясына қойылатын басты талап – жолдың тегістігі, жарықсыздығы және шұңқырсыз болуы. Ол талаптарды қанағаттандыру үшін құрылыста қолданылатын материалдар құрамын мұқият таңдай білу қажет [1]. Асфальтбетон – көпшілік жол құбырларының жамылғысын жасауға арналған ең кең таралған композициялық материал. Айта кету керек, битумды көлдерден алынған, табиғи асфальтты XIX ғасырдың басында қолдана бастаған, ал Ресейде асфальтты алғаш рет 1839 жылы қолданылып, танымал құрылыс материалына айналды [2].

Қоспаның негізгі компоненттері – битум, қиыршық тас, құм және әртүрлі қоспалар – белгіленген талаптарға сәйкес сертификатталып, таңдалады [3]. Тақырыптың өзектілігі асфальтбетон жабындысын тығыздау және жол құрылысының басқа да аспектілері бойынша көптеген ғылыми зерттеулердің жүргізілуімен түсіндіріледі, себебі олардың барлығы

жолдың барлық элементтерінің сапасын жақсарту арқылы қозғалыс қауіпсіздігін арттыруға бағытталған [4].

Ыстық асфальтбетон қоспасын төсеуге арналған жолақ ұзындығы — ауа температурасы мен жағдайларына байланысты

Ауа температурасы, °C	Жол жабынын төсеу ұзындығы, м	Ашық аумақтар (м)
	Қорғалмаған жел, жазық және орманды аумақтар, терең ойыстар (м)	
0/к	30–60	25–30
10–15	60–100	30–50
15–25	100–150	50–80
25 және жоғары	150–200	80–100

Әдістеме

Дисперсті органикалық байланыстырғыштары бар асфальтбетон қоспаларынан жабын салу технологиясы барлық қажетті кезеңдерді қамтуы тиіс. Қоспа құрамын таңдау кезінде минералды ұнтақтың эмульгирлеу қабілеті ескерілуі қажет. Эмульгирлеу қабілетінің төмен болуы битум глобулаларының орташа көлемінің рұқсат етілген мәннен артуына және олардың өлшемдерінің дисперсиясының ұлғаюына әкелуі мүмкін; бұл жабын қабатының түзілу жылдамдығына кері әсер етіп, асфальтбетонның физика-механикалық қасиеттерінің төмендеуіне соқтырады. Осыған байланысты белсенді емес әктас минералды ұнтақтарын қолдану ұсынылады.

Басқа минералды ұнтақтар немесе ұнтақ тәрізді қалдықтарды қолдану технологияның іске асырылуын қиындатуы немесе технологиялық параметрлерді (су мөлшерін өзгерту, суды қыздыру, қоспаның түйіршіктік–грануллометриялық құрамын түзету) қайта қарауды қажет етуі мүмкін.

Талдау және нәтижелер

Қоспаны дайындау кезеңінде барлық технологиялық параметрлердің рұқсат етілген вариация коэффициенттері сақталуы қажет, бұл жол жамылғысының қажетті тасымалдау-пайдалану қасиеттерін қамтамасыз етеді. Асфальтбетон зауыттарында қоспа дайындау кезінде көптеген параметрлер бақыланады, олардың ішінде неғұрлым маңыздысы — бастапқы материалдардың температурасы, қоспаның ылғалдылығы, компоненттердің дәл дозалануы және араластыру уақыты.

Стандартты кедір-бүдірлікті пайдалану кезеңінде қамтамасыз ету мәселесін шешу үшін сығылуға жеткілікті берік, тозуға және жылтырлануға төзімді қиыршық тасты қолдану қажет. Мұндай талаптарға қиыршық тас алынған гранит және кварцты құмтастар негізіндегі қиыршық тас толық сәйкес келеді. Алайда бұл түрдегі минералды материалды асфальтбетон құрамында қолдану белгілі қиындықтар туғызады, себебі битумның мұндай қиыршық тас алынған қиыршық тас бетіне жұғуы және жайылуы қиын, нәтижесінде битумның адгезиясы төмендейді.

Гидро- және аязға төзімділіктің нормативтік деңгейін қамтамасыз ету үшін көрсетілген қиыршық тас түрлерімен бірге асфальтбетон құрамына беттік-активті заттар (БАЗ) қоспасын енгізу қажет. Алайда БАЗ енгізу асфальтбетонның механикалық сипаттамаларына да әсер етеді және, атап айтқанда, оның жоғары жазғы температураларға төзімділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін [85, 354]. Осыған байланысты асфальтбетонның физика-механикалық көрсеткіштеріне оң әсер ететін минералды материалды қосымша енгізу талап етіледі.

Мұндай материал ретінде әктас немесе доломит негізіндегі қиыршық тас қарастырылады. Бұл материалды қолдану асфальтбетон қоспасындағы минералды түйіршіктердің бетіне битум адгезиясын жақсартады және осының нәтижесінде, көрсетілген қиыршық тастың беріктігі жеткілікті деңгейде болған жағдайда, асфальтбетонның суға және аязға төзімділігін қамтамасыз етеді.

Дисперсті байланыстырғыштары бар дайын асфальтбетон қоспасының араластырғыштан және самосвал кузовынан еркін түсірілуі қамтамасыз етілуі тиіс. Тасымалдау кезінде қоспадан судың артық ағуы жол берілмейтін жағдай болып табылады, себебі ол қоспадағы битум мен минералды ұнтақ мөлшерінің төмендеуіне әкеледі. Ылғалдылықтың шамадан тыс төмендеуі де рұқсат етілмейді, өйткені ол қоспаның жұмысқа қабілеттілігін төмендетіп, оның ыдырауына себеп болуы мүмкін.

Технологияның алдыңғы кезеңдерде сақталуы төсеу сапасының жоғары болуына мүмкіндік береді. Дисперсті байланыстырғыштары бар асфальтбетон қоспасын төсеу кезеңінде беттің біркелкілігі – жолақтар мен беткі ақаулардың болмауы қамтамасыз етілуі тиіс. Ақаусыз төсеуге (әсіресе В типті қоспалар үшін) арнайы технологиялық талаптарды сақтау арқылы қол жеткізуге болады: асфальтоқалағыштың жабдығын дұрыс баптау, каток біліктерін ылғалдандыру және т.б.

Алдын ала технологиялық талдау үшін мынадай минималды рұқсат етілген вариация коэффициенттері ұсынылады:

- асфальт бетонның физика-механикалық қасиеттері мен қоспаның ылғалдылығы – 0,1;
- минералды ұнтақ мөлшерінің ауытқуы, битум температурасы және араластыру уақыты – 0,05.

Қорытынды. Асфальтбетон қоспаларын дайындауға арналған жабдықтар — кептіргіш пен араластырғыш, жинақтаушы бункер, битумға арналған ыдыс, минералды ұнтақ қоймасы және мазут ыдыстары, тік және көлденең құрамдас конвейерлерді, сондай-ақ диспетчерлік басқаруды қамтитын толық технологиялық кешендерді қолдану ұсынылады. Сағатына 12, 25, 50, 100 және 200 тонна өнімділігі бар кешендер автоматты немесе қашықтан басқару жүйесінде жұмыс істей алады.

Битумды қыздыру және сусыздандыру үшін үздіксіз немесе үзіліссіз жұмыс істейтін арнайы қондырғылар пайдаланылады. Электрмен қыздырылатын қондырғыларда сусыздандыру жұқа қабат арқылы жүргізіледі. Битумды ерітуге арналған қондырғылар бірнеше қазандардан тұрады: бір қазанда битум 110–120°C температураға дейін қыздырылып (қажет болса, сусыздандырылып), содан кейін екінші, жұмыс қазанына жіберіліп, қажетті температураға дейін жеткізіледі.

Минералды материалдарды алдын ала өңдеу үшін оператор пультінен басқарылатын қоректендіргіш агрегаттар қолданылады. Жүктеу бункерін фронтальды тиегіштермен толтыру ұсынылады. Қоректендіргіш агрегаттардың дәлдігі $\pm 5\%$ құрайды. Шамадан тыс ылғалданған материалдарды өңдеу кезінде түзетулер ылғалдылыққа байланысты енгізіледі.

Кептіргіш барабанда кептірілген және қыздырылған қиыршық тас пен құм ыстық элеватор арқылы електерден өтіп, фракцияларға бөлінеді. Минералды ұнтақ (ыстық немесе суық күйде) басқа элеватор немесе пневмотранспорт арқылы тиісті бункер бөлігіне жеткізіледі және жалпы ағынмен немесе бөлек клапан арқылы араластырғышқа беріледі.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ

1. Монтаев, С.А. Композитная бетонная брусчатка для дорожного строительства/ Жарылгапов С.М. – Труды университета №2 (91) 2023. – 180-185 с.
2. Вишневский, Д. Еще немного про асфальт / Д. Вишневский // Высшее образование сегодня. – 2018. – № 2. – С. 82-89.
3. Надыкто, Г.И. Дорожный асфальтобетон / Г.И. Надыкто, В.С. Прокопец. – Омск: СибАДИ, 2009. – 154 с.
4. First reaction [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.roadsbridges.com/first-reaction> (дата обращения: 03.02.2019).
5. Aged to perfection [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.roadsbridges.com/aged-perfection> (дата обращения: 26.04.2019).